

O'ZBEKISTONDA CHET TILIGA BO'LGAN QIZIQISHNING ORTIB BORAYOTGANI VA YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR

Fayzullajonova Ruhshona Mansur qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti Tarix 2-bosqich talabasi

[e-mail: ruxshonafayzullajonova@gmail.com](mailto:ruxshonafayzullajonova@gmail.com)

Anatosiya: O'zbekistonda chet tillariga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Ta'lim tizimidagi islohotlar, xalqaro hamkorlik va zamonaviy texnologiyalar ushbu jarayonni yanada jadallashtirmoqda. Davlat tomonidan chet tillarini o'rganish uchun grantlar ajratilishi, maktab va oliy o'quv yurtlarida ilg'or metodikalar joriy etilishi bu sohaga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, onlayn kurslar va mobil ilovalar orqali ham o'zbek yoshlari xorijiy tillarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Ushbu imkoniyatlar O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: chet tillari, ta'lim islohotlari, xalqaro hamkorlik, onlayn ta'lim, grantlar, zamonaviy texnologiyalar, O'zbekiston, raqobatbardoshlik.

Аннотация: В Узбекистане растёт интерес к изучению иностранных языков. Реформы в системе образования, международное сотрудничество и современные технологии способствуют ускорению этого процесса. Государство выделяет гранты на изучение иностранных языков, внедряются передовые методики в школах и вузах, что положительно влияет на эту сферу. Кроме того, молодёжь Узбекистана получает возможность изучать иностранные языки через онлайн-курсы и мобильные приложения. Эти меры способствуют повышению конкурентоспособности Узбекистана на международной арене.

Ключевые слова: иностранные языки, реформы в образовании, международное сотрудничество, онлайн-обучение, гранты, современные технологии, Узбекистан, конкурентоспособность.

Annotation: Interest in learning foreign languages is growing in Uzbekistan. Reforms in the education system, international cooperation, and modern technologies are accelerating this process. The government provides grants for learning foreign languages, and advanced methodologies are being introduced in schools and universities, positively impacting this field. Additionally, Uzbek youth have access to online courses and mobile applications to learn foreign languages. These opportunities contribute to enhancing Uzbekistan's global competitiveness.

Keywords: foreign languages, education reforms, international cooperation, online learning, grants, modern technologies, Uzbekistan, competitiveness.

Kirish

Til – insoniyatning eng muhim aloqa vositasi bo'lib, u madaniyatni saqlash, bilim almashish va dunyoni anglash uchun zarur vosita hisoblanadi. Til inson hayotining barcha jabhalarida muhim o'rin tutadi. Til odamlarning bir-biri bilan fikr almashishiga, tushunishiga va hamkorlik qilishiga imkon beradi. Har qanday til vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Yangi so'zlar paydo bo'ladi, ba'zi so'zlar esa iste'moldan chiqib ketadi. Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot sababli ko'plab tillarga yangi tushunchalar va atamalar kirib kelmoqda. Shuningdek, ba'zi kichik tillar yo'qolib bormoqda, bu esa madaniy xilma-xillikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Til insoniyatning eng katta boyligi bo'lib, uning rivojlanishi va saqlanishi jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Uni asrab-avaylash, boyitish va kelajak avlodlarga yetkazish esa har bir insonning burchidir. Dunyo bo'ylab minglab tillar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarga ega. Ba'zi tillar juda keng tarqalgan bo'lsa, boshqalari faqat kichik bir hudud yoki millat doirasida ishlatiladi. Linguistlarning hisob-kitobiga ko'ra, dunyoda 7,000 dan ortiq til mavjud. Ularning aksariyati oz sonli kishilar tomonidan so'zlashiladi va ba'zilar yo'qolib borayotgan tillar hisoblanadi. Dunyodagi eng ko'p tarqalgan tillar: *Ingliz tili* – Taxminan 1,5 milliard kishi (ona tili sifatida yoki ikkinchi til sifatida) gaplashadi. *Xitoy (mandarin) tili* – 1,1 milliarddan ortiq inson ona tili sifatida so'zlashadi. *Hind tili* – 600 milliondan ortiq kishi so'zlashadi. *Ispan tili* – 500 milliondan ortiq insonning ona tilidir. *Fransuz tili* – 300 millionga yaqin inson so'zlashadi. *Arab tili* – 310 milliondan ortiq insonning ona tilidir. *Rus tili* – 260 millionga yaqin inson gaplashadi.

Til davlatning bosh bo'g'inidir, shu bilan birga "Til bilgan - el biladi" deb ham xalqimiz bekor aytishmagan. Shuning uchun til o'rganishimiz va o'z tilimiz qatorida boshqa tillarni ham hurmat bilan o'rganishimiz kerak. Chet tillarini bilish quyidagi sabablarga ko'ra muhim:

1. Ta'lim va ilmiy rivojlanish – Ko'plab ilmiy maqolalar va kitoblar dunyoning yetakchi tillarida yoziladi. Chet tilini bilish yangi bilim manbalariga kirish imkonini beradi.

2. Ish topish va biznes imkoniyatlari – Xalqaro kompaniyalarda ishlash, xorijiy hamkorlar bilan muloqot qilish yoki turli mamlakatlarda biznes yuritish uchun chet tillarni bilish muhim rol o'ynaydi.

3. Sayohat qilish – Chet tilini bilish sayohat paytida erkin muloqot qilish va mahalliy madaniyat bilan tanishish imkonini beradi.

4. Madaniy tushuncha va fikrlash doirasining kengayishi – Chet tillarni o'rganish orqali boshqa xalqlarning madaniyati, urf-odatlar va dunyoqarashi haqida ko'proq bilish mumkin. 5. Shaxsiy rivojlanish va mantiqiy fikrlashni kuchaytirish – Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chet tilini o'rganish inson miyasining rivojlanishiga va xotiraning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Shu asnoda, O'zbekistonda chet tillarini bilishga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'lim sohasida boshlagan islohotlarimizni davom ettirishimiz, ta'lim dargohlariga borib, o'qituvchi va murabbiylar bilan ko'proq muloqot qilib, o'quv-tarbiya ishlari sifatini oshirish bo'yicha ular qo'ygan masalalarni birgalikda hal etishimiz kerakligi alohida ta'kidlandi. Ta'lim sifatini oshirish, xorijiy tillarni o'qitishni rivojlantirish, o'quvchi yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha ko'nikma va malakalarini oshirish davlat siyosatining ta'lim sohasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylandi. 2024-yilning yanvar-avgust oylarida my.gov.uz orqali "Chet tilini bilish darajasini aniqlash" davlat xizmatiga jami 166 408 ta ariza topshirildi. Shundan 126 383 nafar talabgor chet tillari bo'yicha sertifikatlarni qo'lga kiritgan[1].

O'zbekistonda oliy o'quv yurtigacha bo'lgan har qanday ta'lim muassasasining bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini bilishi shart, degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning may oyida. Maktabgacha ta'lim muassasalarida chet tillarini o'rgatish bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Umumta'lim maktablarida ingliz, rus, nemis, fransuz, koreys va boshqa tillarni o'qitish kengaymoqda[2]. Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar va xususiy ta'lim markazlarida ilg'or usullar joriy etilmoqda. Bu talab Mirziyoyevning mamlakat jahon bozorida raqobatbardosh bo'lishi mumkinligiga ishonchidan kelib chiqqan. 2022-yildan boshlab barcha davlat idoralarida ishga yangi qabul qilinganlarning kamida bitta chet tilini bilishi talab etiladi. Bu talab, shuningdek, yuqoriroq lavozimga ko'tarilish istagida bo'lgan davlat idoralari xodimlariga ham tegishli.

Tahlil va natija

Chet tillarini o'qitish bo'yicha xalqaro tashkilotlar, jumladan, Britaniya Kengashi, Goethe-Institut va boshqa muassasalar bilan hamkorlik kuchaymoqda. Turkiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Yaponiya kabi davlatlar O'zbekistonda til markazlarini ochmoqda. "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali xorijiy universitetlarda o'qish uchun ajratilmoqda[3]. Biz chet tilini o'rganish qatorida, bizning ona tilimizni ham o'rganayotgan yoshlarni ko'rishimiz mumkun. Hozirgi vaqtda o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni jahon miqyosida 50 million kishiga yaqinlashib qoldi. Bu ona tilimizning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotganidan dalolat beradi. O'zbek tili Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Shvetsiya, Rossiya, Ukraina, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston, Turkiya, Afg'oniston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi davlatlarning 60 ga yaqin universitetlari va 100 dan ziyod maktablarida o'rganilmoqda. O'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan chet ellik olim va tadqiqotchilar soni yil sayin ko'paymoqda [4]. Xorijiy tillarni o'qitish borasida yangicha yondashuvlarga yo'naltirilgan ilmiy faoliyatni ko'proq rag'batlantirish, bunda asosiy e'tiborni ilmiy ishning amaliy samaradorligiga qaratish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy izlanuvchilar tomonidan ishlab chiqilgan metodlarni bevosita ta'lim muassasalarida amaliy sinovdan o'tkazish tizimini ishlab chiqish va joriy etish samarali natijalarga olib kelishi shubhasiz. Xorijiy til o'quvchilarning erkin va kreativ fikrlashiga qaratilgan bo'lishi, har bir o'quvchining qobiliyatiga qarab, aniq yo'nalishlar bo'yicha chuqur o'qitilishi yaxshi samara beradi. Shu maqsadda yangi darsliklarni yaratish, ilg'or ta'lim standartlari va metodikalarini o'quv tizimiga joriy

etish talab etiladi. Boshlang'ich sinflarda mutlaqo yangi metodika asosida yaratilgan darsliklar bo'yicha o'qitish yo'lga qo'yilishi belgilanganini va bu borada Prezident maktablarida "A-level" ta'lim dasturi yo'lga qo'yishi nazarda tutilganligini alohida ta'kidlash joiz. Bu ta'lim dasturini barcha maktablarda yo'lga qo'yilishi yaxshi samara berishi shubhasiz. Rajabov millat tilini saqlagan holda, mamlakat ichida akademik almashinuv va ko'p tillilikni rag'batlantirish zarur, deb hisoblaydi. Chet tillarning ommalashuvi o'zbek tili qadriyatlariga zid kelmasligi lozim, dedi u turli tillarni o'rganish va qo'llash milliy o'zlikka tahdid sifatida emas, balki ma'lum ma'nodagi raqobat ustunligi sifatida tushunilishi va qabul qilinishini kerakligini ta'kidlaydi[5].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda chet tilini o'rganish uchun olib borilayotgan islohotlar va imkoniyatlar cheksizdir. Ya'ni chet tiliga moslashtirilgan o'quv markazlari shu bilan birga maktabdagi ta'lim ham buning yorqin misolidir. Bunday imkoniyatlardan unumli foydalangan holatda chet tilini mukal darajada o'rganib yurtimiz kelajagi, istiqboli uchun hissa qo'shishimiz kerak. Har bir ta'limga daxldor inson Prezidentimizning ushbu "Najot – ta'limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi" kabi fikrini hamma vaqt yodimizda tutishimiz ham qarz, ham farz demakdir.

Chet tillari-1 kafedra katta o'qituvchisi N.S.Muminova tomonidan tahrirlandi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. /my.gov.uz/oz/news/1416.
2. Djumali Shabanov. Chet tilini o'qitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalar.
3. Abdug'afur MAMATOV. Chet tiliga bo'lgan e'tibor. Maqola
4. Prezident — o'zbek tili nufuzini oshirish to'g'risida.
5. <https://central.asia-news.com/uz>
6. Z. Po'latova. Xorijiy tilni o'rganishdagi muammolar. Maqola